

भूमंडलीकरण और भारतीय किसान एक अध्ययन: आत्मनिर्भर भारत के सन्दर्भ में

अल्पा सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, एम0एम0एच0 कॉलेज,
गाजियाबाद, उ0प्र0

Received : 01/03/2024

1st BPR : 07/03/2024

2nd BPR : 12/03/2024

Accepted : 20/03/2024

Abstract

21वीं शताब्दी का सूचना प्रौद्योगिकी व तकनीक पर आधारित युग भूमंडलीकरण का युग है। इसमें मानव के समस्त विकास का उत्थान मानव के विकास का पर्याय बन चुका है, विशेषकर आर्थिक विकास दोनों का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध है। किसी भी देश का राष्ट्रहित उसके आर्थिक विकास में निहित होता है, जो कि उस देश के अपने हितों को पूर्ण करने के लिए अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार देने का कार्य किया जाता है। इसी संदर्भ को भारत में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आर्थिक क्षेत्रों में रूपरेखा दी जा रही है, जिसके फलस्वरूप भारतीय किसान भी प्रभावित हो रहा है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भूमंडलीकरण के कारण न केवल कृषि क्षेत्र पर दबाव बढ़ा है, बल्कि आर्थिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की नीति के कारण भूमि के अधिग्रहण, पेस्टिसाइड के उपयोग, संकर बीजों का उपयोग के साथ-साथ अन्य हानिकारक उल्हेरक और बीजों का प्रयोग कर, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को भविष्य के दृष्टिकोण से खोखला किया जा रहा है। भारत जैसे देश में अधिकांश छोटे और मझले किसान होने के कारण कृषि अर्थव्यवस्था को विकेंद्रीकरण की परिभाषा से दूर ले जाया जा रहा है। हालांकि बढ़ती हुई जनसंख्या और मांग में वृद्धि के कारण आपूर्ति के लिए वक्त बीज और खाद का उपयोग करना नितांत आवश्यक हो गया है, जिसका प्रतिफल भूमंडलीकरण के कारण प्राप्त हो रहा है, क्योंकि खाद बीज और सिंचाई की उपलब्धता के लिए प्रयुक्त संसाधनों की उपलब्धता सस्ती और सरल रूप में वर्तमान परिदृश्य में प्राप्त हो रही है, अर्थात् परंपरागत रूप से कृषि आधारित संरचना जहां भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर राजस्व प्राप्ति दे रही थी, वही वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता न केवल खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की उपलब्धता प्रभावी और संगत रूप से कराने का नया स्वरूप पैदा हुआ है।

Key words: भारतीय अर्थव्यवस्था, भूमंडलीकरण, भारतीय किसान, राजस्व, परंपरागत, कृषि, आर्थिक विकेंद्रीकरण, निजीकरण उदारीकरण आदि।

प्रस्तावना—

भारत दुनिया के प्रमुख कृषि प्रधान देशों में से एक है। यहां की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और आधे से अधिक जनसंख्या कृषि एवं कृषि आधारित औद्योगिक क्षेत्रों में अपनी सामाजिक संरचना को बनाए हुए है। जिसके परिणाम स्वरूप कई बार भारत को ग्रामीण राजनीति का भारत भी कहा जाता है। इसी संदर्भ में महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि *भारत की आत्मा गांवों में बसती है*। 1946 के दशक में मिली स्वतंत्रता के बाद से ही भारत अपनी आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक सांस्कृतिक एवं संसदीय लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को निरंतर बनाए हुए है। इसी संदर्भ में कई बार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर आधुनिकता के साथ तुलनात्मक प्रस्तुति अनुसंधानकर्ता एवं बड़े विचारकों के द्वारा दी जाती है, क्योंकि आज भी भारत का किसान शिक्षा के अभाव और सामाजिक कुरीतियों, आत्महत्या, मानसून की विफलता आदि समस्याओं से जूझते हुए, शाह कमीशन (1928) की रिपोर्ट के अनुसार अपने आने वाले भविष्य की पीढ़ियों को कर्ज के अलावा कुछ नहीं छोड़कर जाता। अर्थात् आज जहां 21वीं शताब्दी का भारत दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था में अपना स्थान बनाए हुए है, वहीं भारतीय किसानों के लिए सामाजिक आर्थिक सुधार, वैश्वीकरण उदारीकरण (1990) के साथ-साथ ऋण व्यवस्था कृषि व्यवस्था, सतत कृषि विकास एवं योजनाबद्ध तरीके से सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन करना नितांत आवश्यक है। हालांकि भारत जैसे विकासशील देशों में भ्रष्टाचार और नौकरशाही के दोष के कारण सामाजिक न्याय और कल्याण स्थानीय स्तर तक पहुंचते-पहुंचते दम तोड़ देता है।

इसी संदर्भ में महात्मा गांधी के द्वारा न केवल राजनीति को बल्कि आर्थिक विकेंद्रीकरण को करने का रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत किया गया था। इसी संदर्भ को संज्ञानित करते हुए वर्तमान के किसान को भूमंडलीकरण के बढ़ते हुए इस दौर में

न केवल योजना एवं कार्यक्रमों का प्रसार प्रचार एवं प्रसारण नितांत आवश्यक है, बल्कि आधुनिक किसानों को कृषि संबंधित उत्पादन एवं उत्पादन में लगने वाली लागत के संदर्भ में संस्थागत प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए एवं कृषि में क्षेत्र के अनुसार उन्नत किस्म के कृषि यंत्र एवं मशीनीकरण को सरकारी अनुदान एवं सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जिससे छोटे और मझोले किसानों को कृषि उत्पादन में आसानी हो क्योंकि भारत में अधिकांश छोटे और मझोले किसान हैं। इसलिए यह नितांत आवश्यक हो जाता है कि सामूहिक संसाधनों की उपलब्धता करा कर न केवल किसान की लागत को कम किया जाए, बल्कि छोटे किसानों को आधुनिकता के साथ जोड़कर उनकी फसल को सही दाम की उपलब्धता कराई जाए। जिससे न केवल भारत का ग्रामीण किसान आर्थिक रूप से सशक्त होगा, बल्कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप में भी आत्मनिर्भर होगा क्योंकि भारतीय किसान न केवल भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, बल्कि भारत की खाद्य उपलब्धता में आत्मनिर्भरता का भी अभिमान है। इन्हीं संदर्भों को रेखांकित करते हुए प्रस्तुत शोध पत्र में किसान और भूमंडलीकरण की चुनौतियों के संदर्भ में अनुसंधान प्रस्तुति दी गई है।

भारत पिछले कई दशकों से लगातार सशक्त विकासशील देशों की श्रेणी में बना हुआ है। जिसकी 60% आबादी गांव में निवासरत है, जो मुख्य रूप से कृषि एवं कृषि आधारित औद्योगिक संरचना पर निर्भर है। क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में 58% ग्रामीण जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। इनकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि है और जिसका आधार भूमि से जुड़ा हुआ है। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की भारत की जीडीपी में 1950 के आसपास 51.81% हिस्सेदारी थी, जो कि वर्तमान में गिर कर 17.8% से लेकर 19.9% हो गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 1990 के दशक में भारत के औद्योगिक क्षेत्र में भूमंडलीकरण के नए स्वरूप को निजीकरण और उदारीकरण के स्वरूप में स्वीकार किया गया। जिसका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव भारतीय कृषि पर भी पड़ा, वहीं दूसरी ओर और जागरूकता से परे जनसंख्या को ढांचागत विकास के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय किसानों को एक सुनियोजित औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ना निश्चित ही मानवीय विकास का मुख्य आधार रहा। क्योंकि औद्योगिक संरचना को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के लिए किसानों से भूमि का अधिग्रहण प्राप्त करना निश्चित ही न केवल चुनौतीपूर्ण है, बल्कि सरकार और किसान के बीच में संवाद के लिए एक भावना का मुद्दा है।

किसान सदियों से शासन सत्ता में अपने राजस्व की प्रतिपूर्ति के लिए संघर्ष रहा है। जहां शासन औद्योगिक और सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए देशभर में औद्योगिक संरचना को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि आधारित भूमि का अधिग्रहण न केवल शासन-प्रशासन के स्तर पर चुनौतीपूर्ण रहा, बल्कि भारतीय किसानों के लिए मानव संवेदना की टूटने की परिकल्पना के रूप में बना रहा है। भारतीय किसान करुणा के महासागर के रूप में जाना जाता रहा है। क्योंकि कृषि व्यवस्था में किसान न केवल मानव समाज के लिए अनाज उगाता है, बल्कि जैव विविधता को भी पालता है। जिसमें अनेक जीव जंतु अपनी जीवन रेखा को बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थ उपलब्धता बनाते हैं। हालांकि ढांचागत विकास के लिए जरूरी है कि औद्योगिक विकास नगरीकरण एवं अन्य विकासात्मक कार्यों को पूर्ण किया जाए, जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना निश्चित ही आवश्यक है। यद्यपि इस निजीकरण की प्रक्रिया में बड़े औद्योगिक और पूंजीपतियों के द्वारा सस्ते दामों पर इन किसानों की भूमि को खरीद कर बड़े स्तर पर बेचा जाना गरीब और अमीर की खाई के बीच के फासले को बढ़ाने जैसा रहा है।

अतः आधुनिकता का सीधा और सामान्य अर्थ भारतीय समाज, संस्था, व्यक्ति और समुदाय का अपनी परंपरागत चीजों को छोड़कर आधुनिकता की ओर बढ़ना है। किसानों पर आधुनिकरण का प्रभाव, उनके सामाजिक जीवन की सांस्कृतिक पारिवारिक जीवन रेखा परंपरागत रूप से चली आ रही कार्यशैली को छोड़कर आधुनिकता की ओर बढ़ना है, जोकि न केवल कृषक समुदाय के लिए बल्कि भारतीय ग्रामीण समुदाय के लिए एक चुनौतीपूर्ण गतिशीलता से भरा हुआ परिवर्तन है, जिसने 1990 के दशक के बाद अनेक बार समाज और सरकार को द्वंद की स्थिति में डाला है।

भूमंडलीकरण के प्रभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आर्थिक उपलब्धता के कारण समाज में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में वृद्धि हुई है, वहीं इसका प्रत्यक्ष प्रभाव किसानों पर स्थिरता के रूप में पड़ा है। क्योंकि गांव का आधार किसान और कृषि है, किंतु भूमंडलीकरण के कारण किसानों से उनकी कृषि को छीना जा रहा है और तेजी से नगरीकरण किया जा रहा है। जिसके कारण सुनियोजित अभाव में गांव में समस्याएं बढ़ रहे हैं, किसान परंपरागत व्यवसाय के छीने जाने के कारण महानगर और शहरों में मेहनत मजदूरी और रोजमर्रा जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है। अर्थात् गांव से प्रवासी मजदूर के रूप में पलायन हो रहा है, जिसका प्रभाव कोविड-19 की महामारी के दौरान देखा गया।

भूमंडलीकरण के कारण जहां किसानों के हित के मूल्य पर उन्हें अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर भूमि अधिग्रहण जैसी नीतियों के कारण औद्योगिक विकास किया जा रहा है। जिसके कारण विकास का सतत रूप अपना महत्व हो रहा है। अतः किसान के हितों को दरकिनार करते हुए नई औद्योगिक संरचना की पहल की जा रही है, जो कि सतत विकास प्रक्रिया के विरुद्ध है। साथ ही भारतीय आर्थिक दर्शन के विरुद्ध भी क्योंकि महात्मा गांधी ने जहां सर्वोदय की संकल्पना को अपना आधार बताया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय की संकल्पना के रूप में देखते हैं,

गांधी, दीनदयाल उपाध्याय जैसे व्यवहारिक विचारकों के रूप में कहा जाए तो वास्तविक भारत का निवास गांव में है। अर्थात् भारत गांवों में बसता है, जिसकी आत्मा किसान है। अतः यह वर्तमान के नीति निर्माता और आर्थिक क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने वाले नेतृत्व के लिए सोचने का प्रश्न है कि भारतीय किसान की दिशा व दशा किस तरीके से सुनिश्चित हो कि भारत का किसान भारतीय अर्थव्यवस्था में अपनी प्रस्तुति प्रभावी एवं प्रासंगिक रूप से दे सके।

भूमंडलीकरण और अधिग्रहण

भूमंडलीकरण के कारण 21वीं शताब्दी के भारत में भूमि अधिग्रहण को लेकर दिल्ली, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर जैसे क्षेत्रों में बड़े स्तर पर शासन-प्रशासन एवं किसानों के बीच हिंसक आंदोलन देखे गए हैं। क्योंकि इन क्षेत्रों में 1976 के दशक से ही भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और सिंगूर में भूमि अधिग्रहण के कारण हुई हिंसक घटनाओं ने देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी थी, क्योंकि औद्योगिक विकास बनाम किसान के विषय में देश में वाद विवाद और संवाद शुरू हुआ। जिसमें सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के बीच सड़क से लेकर संसद तक विचारों का टकराव शुरू हुई। देखते ही देखते देश के अधिकांश जिलों में भूमि अधिग्रहण की ऐसी आग फैली, जिसने कृषि आधारित योग्य भूमि को औद्योगिक संरचना में बदल दिया। किंतु दूसरी ओर इसके समानांतर किसानों एवं भूमि आधारित पर्यावरण विकास को वरीयता देने वाले आंदोलनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किए जिसके कारण कई जगह हिंसक घटनाएं भी घटित हुईं। अतः स्पष्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में यह आर्थिक आधार पर विकास के नेतृत्व को नीति निर्माण के रूप में मूर्त रूप देने वाले प्रशासनिक एवं सलाहकारों को सोचना होगा कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का स्वरूप आज के सूचना प्रौद्योगिकी व तकनीक पर आधारित भूमंडलीकरण के दौर में क्या हो?

भूमंडलीकरण

भूमंडलीकरण को शाब्दिक अर्थों में बांधना आसान नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जिसके जीवन में सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संपूर्ण समाज सामूहिक रूप से कार्य करता है। उसी प्रकार देश या राज्य की आपूर्ति के लिए व्यापारिक एवं आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से देश के हितों की पूर्ति के लिए संपूर्ण विश्व में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें एक देश से दूसरे देश वस्तु सेवा और बौद्धिक संपदा को परस्पर रूप में बिना किसी प्रतिबंध भेजा जाता है। इसी प्रक्रिया को वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहते हैं। कृषक समाज का भूमंडलीकरण से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव कृषि संबंधित आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करना है जिसमें फसल उत्पाद का एक देश से दूसरे देश के बाजार में पहुंचाना एवं मशीनीकरण उन्नत तकनीक हाइब्रिड बीज और उर्वरकों कि आसानी से पहुंच सुनिश्चित करना सकारात्मक प्रभाव है, जिसमें अधिकांश रूप में वैश्वीकरण का प्रभाव सकारात्मक रहता है। हालांकि भारत जैसे विकासशील देशों के लिए वैश्वीकरण के कारण नकारात्मक परिस्थितियां वैश्विक व्यापार संगठन के माध्यम से झेलनी पड़ती है जिससे भारत की फसलों का उत्पादन एवं उनका मूल्य विदेशी बाजारों में प्रभावी रूप से प्राप्त नहीं होता और राष्ट्रहित के साथ-साथ किसानों के सामूहिक हितों का नुकसान होता है।

वर्तमान का 21वीं शताब्दी का युग जोकि भूमंडलीकरण पर आधारित है। भूमंडलीकरण का शाब्दिक एवं परिभाषा के रूप में अर्थ है कि समस्त विश्व में औद्योगिक संरचना एक देश के रूप में रेखांकित हो। अर्थात् व्यक्तिगत हितों का किसी देश राज्य, राष्ट्र के रूप में परित्याग करते हुए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी परिसीमा में व्यापार करने की उदारता व निजीकरण की नीतियों को क्रियान्वित करना भूमंडलीकरण कहलाता है। चाहे विकसित देश हो या अल्प विकसित देशों सभी ढांचागत तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिसमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के स्तर पर अपने देश की अर्थव्यवस्था को पहुंचाने के लिए भूमंडलीकरण जैसी आर्थिक नीतियों को स्वीकार करना निश्चित ही आवश्यक है। भारत में भी भूमंडलीकरण का प्रभाव 1990 के दशक में प्रभावी रूप से सुनिश्चित हुआ, जिसके कारण ढांचागत एवं औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास तत्कालीन शासन व्यवस्था के द्वारा नीतिगत आधारों पर किया गया। क्योंकि औद्योगिक संरचना पर लाइसेंस पॉलिसी को भारत की आर्थिक परिस्थितियां अधिक समय तक झेल नहीं पाई। जिसके लिए 1990 के दशक आते-आते भारत को अपनी भौगोलिक सीमाओं को विदेशी निजी कंपनियों के लिए खोलना पड़ा।

ऐतिहासिक रूप में भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के दुष्परिणामों को रूप से झेल चुका है। इसी कारण 1947 में स्वतंत्र होने के बाद एक लंबे समय तक भारत ने लाइसेंस और नियंत्रण की पॉलिसी को स्वीकार करते हुए अपनी औद्योगिक संरचना को संतुलित मिश्रित और बंद अर्थव्यवस्था के रूप में बनाए रखा। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण मांग और आपूर्ति के चक्कर को भारत की अर्थव्यवस्था बनाने में नाकाम रही, दूसरी ओर लगातार राजनीतिक भ्रष्टाचार एवं अपराधीकरण के कारण भारतीय राजनीति अपने सबसे निचले स्तर पर थी। जिसमें आर्थिक क्षेत्रों में नीतिगत प्रयास करना निश्चित ही असंभव था, क्योंकि भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भुखमरी और आर्थिक दुर्दशाओं को सहकारी और सरकारी आधार पर रोजगार नीतियों से पूरा नहीं किया जा सकता था।

भारत में औद्योगिक संरचना का नया स्वरूप आर्थिक विशेष आर्थिक क्षेत्रों के रूप में एवं औद्योगिक नगरों के रूप में सुनिश्चित किया गया। इन नगरों की परिकल्पना में उदाहरण स्वरूप में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुडगांव ग्रेटर हैदराबाद, ग्रेटर मुंबई, अमृतसर, कोलकाता, चेन्नई आदि शहरों के औद्योगिकरण को विस्तृत रूप देकर ढांचागत विकास को नया आर्थिक परिदृश्य पैदा करने का प्रयास किया। ढांचागत विकास को बढ़ाने के लिए ऊर्जा आवश्यकताओं के कारण ऊर्जा उत्पादक परियोजना की स्थापना का विषय एवं औद्योगिक विकास का विषय जिसे प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक संरचना सबसे महत्वपूर्ण रही, इस औद्योगिक संरचना के लिए भूमि और संपत्ति मुख्य रूप से आर्थिक तत्व रहे विकास के नाम पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण को क्रियान्वित किया गया, क्योंकि भारत सरकार ने 2000 में नीति को क्रियान्वित करते हुए 2005 और 2006 में प्रभावी रूप से लागू किया।

भारतीय किसान की स्थिति

भूमंडलीकरण के प्रभाव से प्रभावित भारतीय किसान

भारत में अधिकांश छोटे और मंझलें किसान हैं, जिन्हें भूमंडलीकरण के आधार पर फायदा मिलना और प्राकृतिक संसाधनों तक इनकी पहुंच के संदर्भ में अभिव्यक्ति देना अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक है। ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए नीतिगत संरचना का प्रभावी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ अनुसंधान और शोध के माध्यम से स्पष्ट हुआ है कि विश्व भर के गरीब किसान छोटे हैं। इसमें अधिकांश रूप में विकासशील देशों की कृषि संरचना में खामियों और संसाधनों के साथ-साथ किसानों की जीविका का उदाहरण लिया गया है। क्योंकि चीन के एक प्रांत में सोयाबीन उगाने वाले किसानों के समक्ष ब्राजील और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के किसानों के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस बाजार में मूल्यों का उतार-चढ़ाव उस तरह दिखाई पड़ता है, जिस तरीके से बाजार में नियंत्रण होता है। अपनी जमीनों पर उर्वरक और पेस्टिसाइड के उपयोग के खर्च में बढ़ोतरी एवं उत्पादन से प्राप्त आय के साथ-साथ पर्यावरण पर इसके प्रभाव से स्वयं को रेखांकित करते हैं।

अतः भूमंडलीकरण के कारण किसानों पर न केवल जमीन के क्षेत्रफल के संदर्भ में बल्कि बीज के उपयोग खेती और पशुपालन के साथ-साथ बाजार की स्थिति पर वैश्विक प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण न केवल कृषि संरचना की उत्पादकता बल्कि उसमें लागत का तकनीकी आधार बदल गया है। जिसके कारण किसानों के लिए उपलब्ध संसाधनों की पर्यावरण और आर्थिक संदर्भ में सकारात्मकता जहां किसानों को आर्थिक स्थिति को एक नया आजीविका का साधन देती है, वही वैश्विक मानकों के आधार पर अत्यधिक उत्पादन एवं बाजार की अनियमितताओं के कारण पर्यावरण और अनेक मानव समुदाय के स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर प्रभाव को दरकिनार नहीं किया जा सकता। हालांकि भूमंडलीकरण का उद्देश्य संपूर्ण विश्व को एक राष्ट्रीय अर्थ तंत्र से निकालकर विश्व अर्थ तंत्र में जोड़ना है। जिससे विश्व भर में मुक्त बाजार उपलब्ध हो सके, अच्छी किस्म की उत्पादकता दुनिया के अलग-अलग कोनों में प्रमुख रूप से पहुंच सके। जिसके प्रभाव से भारत का बाजार एवं भारत का किसान भी वंचित नहीं है, क्योंकि 1990 के दशक के बाद भूमंडलीकरण और उदासीकरण की नीति ने भारत की कृषि में उन्नत किस्म की मशीनों का प्रयोग बढ़ाकर यहां की खाद्यान्न पदार्थों की उपलब्धता में वृद्धि की, बल्कि व्यापारिक दृष्टिकोण से भी विश्व भर में भारत के कृषि उत्पाद की पहचान स्पष्ट हुई हैं

शोध विश्लेषण आधारित निष्कर्ष-

किसी भी देश का किसान देश का अन्नदाता होता है, परंतु उसे विभिन्न प्रकार की समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिसके संदर्भ में, भारत में किसान आत्महत्या की अवधारणा जीवन के रूप में जाना जाता है। जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार द्वारा भूमंडलीकरण के प्रभाव में क्रियान्वित की गई नीतियों से किसान को न केवल व्यक्तिगत बल्कि पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं में उलझाया जा रहा है। हालांकि औद्योगिक विकास को लेकर भूमि अधिग्रहण जैसी नीतियां नितांत आवश्यक हैं, किंतु सरकार इन नीतियों के प्रति तो प्रतिबद्ध दिखाई नहीं देती है, क्योंकि सरकार किसानों के प्रति अस्पष्ट नीतियों को बनाए रखती है। जिससे कई बार अनेक स्थानों पर किसान और सरकार के बीच हिंसात्मक झड़प देखने को मिलती हैं। हाल ही में किसान कृषि बिलों को लेकर सरकार और किसान आमने सामने दिखाई पड़े, जिसके परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़कर किसान कृषि बिलों को वापस लिया गया। इसी तरीके से भूमंडलीकरण के कारण न केवल भारतीय किसानों पर राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पूंजीपति विकसित देशों के द्वारा एक निर्धारित बाजार थोपा जा रहा है। जिसमें भारतीय किसानों की फसल उत्पादकता को मनमाने तरीके से मूल्यकित कर उसकी उत्पादकता को प्रश्न चिन्हित कर दिया जाता है।

अतः स्पष्ट है इस सरकार को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि स्थानीय स्तर पर भारतीय किसानों को एकीकृत बाजार प्रणाली एवं संसाधनों की उपलब्धता करा कर भारतीय कृषि की रूपरेखा को नई दिशा व दशा देनी चाहिए और भारतीय

किसानों को नए सूचना प्रौद्योगिकी व तकनीक के दौर से जोड़कर उन्हें आधुनिकता की ओर कृषि के विकेंद्रीकरण का नया रास्ता खोलना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. राव,वी0सी0, (1980), एग्रीकल्चर फाइनेंस बाई कामर्शियल बैंक्स, आशीष पब्लिशिंग हाउस।
2. मिश्र,एस0के0, पुरी बी0के0, (2005), भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालया पब्लिशिंग हाउस, सत्रहवाँ संस्करण।
3. झिंगन, डॉ0एम0एल0, (2000), विकास का अर्थशास्त्र एवं नियोजन, वृंदा पब्लिकेशन्स, त्रयोदश संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण।
4. धीगरा ईश्वर (1991), "ग्रामीण अर्थव्यवस्था", सुल्तान चन्द्र एण्ड सन्स, नई दिल्ली।
5. सिंह सुदामा, (2002), "भारतीय अर्थव्यवस्था समस्याएँ एवं नीतियाँ", नीलकमल प्रकाशन, गोरखपुर।
6. त्रिपाठी बद्री विशाल, "भारतीय कृषि (2004)", किताब महल, इलाहाबाद।
7. देसाई, ए0आर0, रूरल इण्डिया इन ट्रांजीशन, पापुलर बुक डिपो, बाम्बे।
8. पाण्डे एस0एम0 और सोधी जे0एस0, (1979), डेवलपिंग दी रूरल पुअर, श्रीराम सेन्टर, नई दिल्ली।
9. बनर्जी,जे0, कोआपरेटिव मूवमेंट इन इण्डिया, नोवो प्रिंटिंग वर्क्स, कलकत्ता।
10. बाम्बारी, सी0पी0, (1980), वर्ल्ड बैंक एण्ड इण्डिया, विकास पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली।
11. मामोरिया, सी0सी0 एण्ड चौहान,(1963), एग्रीकल्चरल फाइनेंस इन रूरल क्रेडिट, आगरा साहित्य भवन।
12. मेहता,एम0एम0, (1976), इण्डस्ट्रियलाइजेशन एण्ड इम्प्लायमेन्ट, पापुलर प्रकाशन, बॉम्बे।

